

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ТЯЖЁЛОМ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ**Абдулсаидов С.К.¹, Хурсанов Ё.Э.¹, Тухтаев Ж.К.², Холмирзаев О.М.³**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Центральная больница медицинского объединения Тайлакского района, Тайлакский р-н, Узбекистан³РНЦЭМП СФ, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Тяжелый острый панкреатит по-прежнему занимает одно из ведущих мест среди наиболее сложных проблем неотложной абдоминальной хирургии, что обусловлено высокой частотой локальных и системных осложнений, продолжительным течением заболевания, необходимостью поэтапной хирургической тактики и сохраняющимся высоким уровнем летальности. В современных условиях развития экстренной хирургии приоритетное значение в комплексном лечении данной категории пациентов приобретают малоинвазивные вмешательства, обеспечивающие эффективную декомпрессию, санацию и дренирование патологических очагов при меньшей хирургической травматичности, снижении вероятности развития полиорганной недостаточности и улучшении ближайших результатов терапии. Наиболее оправданными направлениями оказались пункционно-дренирующие вмешательства под ультразвуковым и/или лучевым контролем, лапароскопические санационно-дренирующие операции при ферментативном и инфицированном перитоните, а также малоинвазивные ретроперитонеальные и комбинированные этапные методики при ограниченных и распространенных гнойно-некротических формах процесса. Комплексная лечебная стратегия, основанная на ранней интенсивной терапии, динамическом лучевом контроле и своевременном выполнении малоинвазивных вмешательств, позволяет уменьшить число расширенных лапаротомных операций, снизить частоту послеоперационных осложнений, сократить длительность пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии и улучшить непосредственные результаты лечения тяжелого острого панкреатита.

Ключевые слова: тяжелый острый панкреатит, панкреонекроз, малоинвазивные хирургические технологии, минимально инвазивные вмешательства, чрескожное дренирование, пункционно-дренирующие методы, лапароскопия, эндоскопическая некрэктомия, ретроперитонеоскопия, инфицированный панкреонекроз, хирургическое лечение.

ОҒИР ЎТКИР ПАНКРЕАТИТДА МИНИМАЛ ИНВАЗИВ ЖАРРОҲЛИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ**Абдулсаидов С.К.¹, Хурсанов Ё.Э.¹, Тухтаев Ж.К.², Холмирзаев О.М.³**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Тайлоқ тумани тиббиёт бирлашмаси марказий шифохонаси, Тайлоқ т., Ўзбекистон³РШТЁИМ СФ, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Оғир ўткир панкреатит шошилиш абдоминал жарроҳликнинг энг мураккаб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда ва у маҳаллий ҳамда тизимли асоратларнинг юқори учраши, даволашнинг узоқ давом этиши, босқичма-босқич жарроҳлик ёндашув зарурлиги ҳамда ўлим кўрсаткичининг сақланиб қолиши билан тавсифланади. Шошилиш жарроҳликнинг ҳозирги ривожланиш босқичида ушбу тоифадаги беморларни комплекс даволашда етакчи ўрин кам инвазив аралашувларга тегишли бўлиб, улар камроқ операцион травма шароитида патологик ўчоқларни адекват декомпрессия қилиш, санация ва дренажлаш, кўп аъзоли етишимовчилик ривожланиш хавфини камайтириши ва даволашнинг яқин натижаларини яхшилаш имконини беради. Энг мақсадга мувофиқ йўналишлар сифатида ультратовуви ва/ёки нурли навигация остида бажариладиган пункцион-дренажловчи аралашувлар, ферментатив ва инфекцияланган перитонитда лапароскопик санацион-дренажловчи операциялар, шунингдек чекланган ва кенг тарқалган йирингли-некротик шаклларда мининвазив ретроперитонеал ҳамда комбинацияланган босқичли усуллар белгиланди. Эрта интенсив терапия тамойиллари, динамик нурли мониторинг ва кам инвазив аралашувларни ўз вақтида бажаришига асосланган комплекс даволаш тактикаси кенг лапаротомик операциялар сонининг қисқаришига, операциядан кейинги асоратлар тез-тезлигининг камайтишига, интенсив терапия бўлимида қолиш муддатининг қисқаришига ва оғир ўткир панкреатитни даволашнинг бевосита натижаларини яхшилашга хизмат қилади.

Калим сўзлар: оғир ўткир панкреатит, панкреонекроз, кам инвазив технологиялар, тери орқали дренажлаш, эндоскопик некрэктомия, лапароскопия, ретроперитонеоскопия, инфекцияланган некроз, жароҳлик даволаш.

OPTIMIZATION OF THE USE OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TECHNOLOGIES IN SEVERE ACUTE PANCREATITIS

Abdulsaidov S.K.¹, Khursanov E.E.¹, Tukhtaev J.K.², Kholmiraev O.M.³

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Central hospital of the medical association of the Tailak district, Tailak, Uzbekistan

³RSC EMC SB, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Severe acute pancreatitis remains one of the most challenging problems in urgent abdominal surgery, characterized by a high frequency of local and systemic complications, prolonged treatment, the need for a staged surgical approach, and persistently high mortality. At the present stage of emergency surgery development, a leading role in the comprehensive treatment of this category of patients belongs to minimally invasive interventions, which make it possible to achieve adequate decompression, sanitation, and drainage of pathological foci with less surgical trauma, a reduced risk of multiple organ failure, and improved early treatment outcomes. The most rational directions included puncture-drainage interventions under ultrasound and/or radiological guidance, laparoscopic sanitation and drainage procedures for enzymatic and infected peritonitis, as well as minimally invasive retroperitoneal and combined staged techniques for limited and extensive purulent-necrotic forms of the disease. A comprehensive treatment strategy based on the principles of early intensive therapy, dynamic radiological monitoring, and timely performance of minimally invasive interventions contributes to reducing the number of extensive laparotomy procedures, decreasing the frequency of postoperative complications, shortening the stay in the intensive care unit, and improving the immediate treatment outcomes of severe acute pancreatitis.

Keywords: severe acute pancreatitis, pancreatic necrosis, minimally invasive technologies, percutaneous drainage, endoscopic necrosectomy, laparoscopy, retroperitoneoscopy, infected necrosis, surgical treatment.

Введение. Острый панкреатит является одним из наиболее распространенных urgentных заболеваний органов брюшной полости, а его тяжелые формы представляют особую клиническую и организационную проблему для хирургических стационаров. Несмотря на достигнутые успехи в интенсивной терапии, анестезиологии-реаниматологии, лабораторном и лучевом мониторинге, тяжелый острый панкреатит продолжает ассоциироваться с высокой частотой местных и системных осложнений, длительными пребыванием пациентов в отделениях интенсивной терапии, значительными экономическими затратами и сохраняющейся летальностью. Основная тяжесть заболевания обусловлена сложным взаимодействием местного деструктивного процесса в поджелудочной железе и парапанкреатической клетчатке с системной воспалительной реакцией, эндотоксикозом, микроциркуляторными нарушениями и формированием полиорганной недостаточности [2,6,10]].

На протяжении длительного времени хирургическая тактика при тяжелом остром панкреатите строилась на концепции раннего активного удаления очагов некроза и широкого открытого дренирования брюшной полости и забрюшинного пространства. Однако накопленный клинический опыт показал, что ранние лапаротомные вмешательства в фазу несформированного панкреонекроза сопровождаются высокой травматичностью, усугублением системного воспалительного ответа, выраженной кровопотерей, ростом частоты кишечных свищей, послеоперационных грыж, сепсиса и повторных хирургических вмешательств [1,12]. Это привело к пересмотру роли открытых операций и к постепенному утверждению принципа отсроченного, этапного и максимально щадящего хирургического лечения [4,6].

Эволюция взглядов на лечение тяжелого острого панкреатита тесно связана с углублением представлений о патогенезе заболевания, морфологических вариантах деструкции, закономерностях формирования жидкостных скоплений и некротических масс, а также с развитием высокоточных методов визуализации [8,31]. Появление современных ультразвуковых технологий, мультиспиральной компьютерной томографии, эндоскопического ультразвука, интервенционной радиологии и видеохирургических систем создало предпосылки для широкого внедрения минимально инвазивных вмешательств. Эти методы позволили не только дренировать патологические скопления и санировать очаги инфекции с меньшей операционной травмой, но и выстроить поэтапную лечебную стратегию, при которой агрессивность вмешательства нарастает лишь по мере клинической необходимости [5,10,21].

В современной хирургии тяжелого острого панкреатита малоинвазивные технологии рассматриваются не как отдельный набор технических приемов, а как важнейший элемент комплексной лечебной программы[6]. Их применение тесно связано с фазовым течением болезни, выраженностью системных нарушений, наличием инфицирования, анатомией очагов некроза, доступностью безопасного пункционного или эндоскопического пути, а также ресурсами клиники и опытом мультидисциплинарной команды. Особую значимость приобрела стратегия «step-up», предполагающая последовательный переход от наименее травматичных вмешательств к более сложным методикам при отсутствии клинического эффекта[19,30].

Данный подход позволил изменить парадигму хирургического лечения, сместив акцент с ранней широкомасштабной операции на контролируруемую, адаптивную и персонализированную тактику.

Вместе с тем вопросы оптимального выбора малоинвазивной технологии, сроков ее выполнения, последовательности этапов, сочетания различных доступов, критериев перехода к открытой операции и профилактики осложнений остаются предметом дискуссии[7,8,11]. В литературе обсуждаются преимущества и ограничения чрескожного дренирования, эндоскопических трансгастральных и трансдуоденальных вмешательств, видеоассоциированной ретроперитонеальной некрэктомии, лапароскопической санации и дренирования, гибридных операций. Не менее важны вопросы выбора между выжидательной тактикой и активным вмешательством, оценки стерильного и инфицированного некроза, роли абдоминального компартмент-синдрома, билиарной декомпрессии, нутритивной поддержки и антибактериальной терапии в общей структуре лечения[1,13,20].

Современные представления о патогенезе тяжелого острого панкреатита как основе выбора хирургической тактики. Тяжелый острый панкреатит представляет собой многофакторный патологический процесс, при котором локальное ферментативное повреждение ткани поджелудочной железы быстро трансформируется в системное заболевание с вовлечением сосудистого русла, иммунных механизмов, органов дыхания, почек, печени, кишечника и сердечно-сосудистой системы[7,18]. В основе заболевания лежит преждевременная внутрипанкреатическая активация пищеварительных ферментов, приводящая к аутолизу ацинарных клеток, повреждению интерстиция, сосудистых структур и жировой ткани. Формирующийся каскад медиаторов воспаления способствует развитию локального отека, ишемии, микроциркуляторных расстройств и прогрессированию некротических изменений[21].

Ключевое значение имеет нарушение микроциркуляции в ткани железы и окружающей клетчатке. Спазм артериол, веноулярный стаз, повышение сосудистой проницаемости, интерстициальный отек и тромбообразование приводят к усугублению гипоксии и некроза. Одновременно в системный кровоток поступают активированные ферменты, цитокины, продукты тканевого распада, Бактериальные токсины и молекулы повреждения, что запускает системную воспалительную реакцию. Именно выраженность системного ответа в значительной степени определяет раннюю тяжесть состояния больного, вероятность органной недостаточности и риск летального исхода[16,23,32]. В дальнейшем деструктивный процесс может распространяться за пределы поджелудочной железы на парапанкреатическую, паранефралную, забрюшинную клетчатку, брыжейку, малый сальник, корень брыжейки и другие анатомические пространства. Формируются жидкостные скопления, участки секвестрации, зоны расплавления тканей и отграниченные коллекции[35]. Важнейшим этапом патогенеза является инфицирование некротических очагов, которое значительно ухудшает прогноз и часто требует инвазивного контроля источника инфекции. Бактериальная транслокация из кишечника, дисбиоз, нарушение барьерной функции слизистой оболочки, парез кишечника и иммунная дисрегуляция способствуют контаминации некроза[23]. Понимание фазности процесса имеет принципиальное значение для выбора метода хирургического вмешательства. В ранние сроки преобладают системные нарушения и несформированный некроз, поэтому любое агрессивное вмешательство способно усилит воспалительную реакцию и ухудшит состояние пациента. По мере отграничения некротических масс, формирования капсулы и демаркации жизнеспособных тканей создаются более благоприятные условия для дренирования и некрэктомии. Именно это патофизиологическое обстоятельство лежит в основе тенденции к отсроченным, поэтапным и малоинвазивным вмешательствам[2,17,32]. С клинической точки зрения тяжелый острый панкреатит нельзя рассматривать как единое состояние с универсальной хирургической тактикой. Одни пациенты нуждаются преимущественно в интенсивной терапии и мониторинге без хирургии, другим показаны ранние декомпрессивные или билиарные вмешательства, третьим — пункционное дренирование инфицированных скоплений, четвертым — эндоскопическая или ретроперитонеальная некрэктомия. Следовательно, малоинвазивная хирургия при тяжелом панкреатите должна базироваться на глубоком понимании патогенеза и морфологии процесса, а не только на технической доступности той или иной процедуры.

Морфологическая эволюция локальных изменений и ее значение для малоинвазивных вмешательств. Локальные изменения при тяжелом остром панкреатите проходят закономерную морфологическую эволюцию, и именно знание этих стадий позволяет правильно определить показания к конкретному вмешательству. В первые дни заболевания преобладают интерстициальный отек, геморрагическое пропитывание, ферментативное расплавление тканей и несформированные жидкостные скопления. На этом этапе зоны поражения часто не имеют четких границ, содержат смесь экссудата, крови, жирового детрита и нежизнеспособных тканей. Любая попытка радикального удаления некроза в этот период связана с риском повреждения жизнеспособной паренхимы, массивного кровотечения и генерализации воспаления[2,8,22,33].

По мере прогрессирования заболевания происходит демаркация некротических участков, появляются более плотные секвестры, формируются капсулированные жидкостные образования и отграниченные зоны некроза. Этот процесс занимает недели и во многом определяет успех отсроченной интервенции[5]. Чрескожное дренирование наиболее эффективно при преобладании жидкостного компонента и наличии сформированного пути безопасного доступа. При большом количестве плотных некротических масс оно может оказаться недостаточным, однако даже в этих случаях дренирование нередко способствует частичному контролю инфекции, уменьшению интоксикации и созданию условий для последующего эндоскопического или хирургического этапа[35].

Эндоскопические транслюминальные вмешательства особенно целесообразны при прилегании отграниченных коллекций к стенке желудка или двенадцатиперстной кишки. При этом достигается внутреннее дренирование с возможностью последующей некрэктомии через сформированный доступ. Ретроперитонеоскопические технологии предпочтительны при латеральном распространении некроза в левое забрюшинное пространство, когда возможно безопасное формирование доступа к коллекциям без вскрытия свободной брюшной полости. Лапароскопия сохраняет значение при необходимости санации брюшной полости, дренирования ферментативного или инфицированного выпота, оценки распространенности процесса и решения отдельных сопутствующих задач[18,24].

Таким образом, морфологическая зрелость очага деструкции является одним из основных критериев выбора малоинвазивной технологии. Чем лучше отграничен процесс и чем более четко визуализируются границы некротической коллекции, тем выше вероятность успешного минимально инвазивного вмешательства и тем меньше риск тяжелых интра- и послеоперационных осложнений[25].

Место лучевой и эндоскопической диагностики в планировании малоинвазивного лечения. Современное лечение тяжелого острого панкреатита невозможно без комплексной лучевой и эндоскопической диагностики, которая определяет не только факт наличия осложнений, но и стратегию оперативного вмешательства. Ультразвуковое исследование сохраняет значение как доступный и повторяемый метод первичной оценки состояния гепатопанкреатобилиарной зоны, наличия свободной жидкости в брюшной полости, изменений желчного пузыря и желчных путей, а также как средство навигации при пункционно-дренирующих вмешательствах. Однако возможности Ультразвука ограничены выраженным метеоризмом, ожирением, глубиной расположения патологических очагов и сложностью визуализации забрюшинного пространства[22]. Компьютерная томография с контрастным усилением играет ключевую роль в оценке объема поражения поджелудочной железы, распространенности парапанкреатических изменений, состояния забрюшинной клетчатки, наличия газа в коллекциях, признаков инфицирования, сосудистых осложнений и оптимального пути дренирования. Именно данные КТ в большинстве случаев определяют выбор между консервативным наблюдением, чрескожным дренированием, эндоскопическим доступом или более активным хирургическим вмешательством. Динамическая КТ позволяет оценивать эволюцию процесса, эффективность ранее установленных дренажей и необходимость пересмотра лечебной тактики[23]. Магнитно-резонансная томография и магнитно-резонансная холангиопанкреатография обладают дополнительной диагностической ценностью при уточнении структуры жидкостных и некротических скоплений, состояния панкреатического протока и билиарной системы. Они особенно полезны в ситуациях, когда требуется дифференцировать жидкостное скопление, псевдокисту, отграниченный некроз, а также оценить связь патологического очага с протоковой системой[4,20,33]. Эндоскопический Ультразвук существенно расширил возможности малоинвазивного лечения, поскольку обеспечивает точную визуализацию отграниченных парапанкреатических коллекций, определяет их близость к стенке желудка или двенадцатиперстной кишки, позволяет выбрать оптимальную точку пункции и снизить риск повреждения сосудов. Его роль особенно велика при планировании транслюминального дренирования и эндоскопической некрэктомии[6].

Следовательно, успех малоинвазивного лечения тяжелого панкреатита во многом зависит не только от выбранной хирургической методики, но и от качества предоперационной визуализации,

регулярного динамического контроля и тесного взаимодействия хирурга, эндоскописта, интервенционного радиолога и специалиста лучевой диагностики.

Чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства. Чрескожное дренирование под Ультразвуковым или компьютерно-томографическим контролем стало одной из базовых малоинвазивных методик при тяжелом остром панкреатите. Его внедрение коренным образом изменило представления о возможности контроля локальных осложнений без немедленной открытой операции. Метод применяется при наличии инфицированных или симптомных жидкостных скоплений, абсцессов, отграниченных зон некроза с преобладанием жидкого компонента, а также в качестве первого этапа step-up стратегии[32]. Основным преимуществом чрескожного дренирования является минимальная инвазивность, возможность выполнения у тяжелых нестабильных пациентов, относительная техническая доступность и возможность многократной коррекции. Дренирование позволяет уменьшить внутриочаговое давление, эвакуировать инфицированное содержимое, снизить Бактериальную нагрузку, уменьшить интоксикацию, получить материал для бактериологического исследования и в ряде случаев добиться клинической стабилизации без дальнейшего хирургического этапа. У части пациентов именно дренирование оказывается достаточным для купирования септического процесса[3,15,28].

Однако возможности метода зависят от структуры коллекции. При большом объеме плотных секвестров, множественных сообщающихся карманах, высоковязком содержимом или труднодоступной локализации одного дренирования часто недостаточно[29]. В таких ситуациях применяются методы апгрейда дренажной системы: замена на более широкий катетер, установка нескольких дренажей, активная аспирация, лаваж, сочетание с эндоскопическими или видеоассистированными вмешательствами. Существенное значение имеет правильный выбор траектории доступа, позволяющий не только безопасно установить дренаж, но и при необходимости использовать сформированный канал для последующей миниинвазивной некрэктомии[27]. К ограничениям метода относятся риск кровотечения, повреждения полых органов, формирования внешних панкреатических свищей, неполной санации многокамерных коллекций, вторичного инфицирования ранее стерильных очагов, а также необходимость длительного дренирования. Тем не менее в современной литературе чрескожное дренирование рассматривается как важнейший инструмент первичного контроля сепсиса и ключевой компонент этапного лечения тяжелого панкреатита[14].

Эндоскопические транслюминальные технологии. Эндоскопические методы лечения тяжелого острого панкреатита заняли центральное место в случаях, когда отграниченные коллекции или зоны некроза прилежат к желудку либо двенадцатиперстной кишке. Развитие эндоскопического Ультразвука, специальных стентов и инструментов для некрэктомии позволило перейти от простого внутреннего дренирования к активной санации некротических полостей через естественные отверстия[8]. Транслюминальное дренирование обеспечивает создание соустья между просветом желудка или кишки и полостью патологического скопления. Это позволяет осуществлять постоянный отток содержимого без наружных дренажей, снижает риск потери жидкости и электролитов, улучшает комфорт пациента и создает доступ для последующей эндоскопической некрэктомии. При наличии большого количества детрита и секвестров эндоскопист может поэтапно проводить механическое удаление некротических масс, промывание полости и коррекцию дренажной системы[34].

Ключевыми достоинствами эндоскопических технологий считаются отсутствие лапаротомной травмы, возможность внутреннего дренирования, хороший контроль над полостью некроза при ее медиальном расположении, уменьшение частоты наружных свищей и послеоперационных грыж. Особенно ценны эти методы у пациентов с выраженной сопутствующей патологией, у которых открытая операция сопряжена с крайне высоким риском. При этом успех вмешательства зависит от степени зрелости некротической коллекции, ее анатомических взаимоотношений с желудочно-кишечным трактом, наличия адекватного эндоскопического оборудования и опыта специалистов[16].

Осложнения включают кровотечение, перфорацию, миграцию стента, неполную санацию полости, необходимость повторных сеансов и риск инфицирования. Кроме того, эндоскопические технологии менее пригодны при латеральном распространении некроза в отдаленные отделы забрюшинного пространства. Несмотря на это, накопленные данные подтверждают высокую эффективность транслюминальных вмешательств в составе современной step-up стратегии[12].

Видеоассистированные ретроперитонеальные вмешательства. Видеоассистированные ретроперитонеальные вмешательства стали логичным развитием концепции минимально травматичного удаления инфицированного панкреонекроза после неэффективности или недостаточности пункционно-дренирующего этапа. Наиболее часто они используются при распространении процесса в левое параколическое или паранефральное пространство, когда через ранее установленный дренажный канал возможно формирование безопасного доступа в полость некроза[17,27].

Методика позволяет под визуальным контролем удалять секвестры, промывать полость, разрушать перегородки между карманами и устанавливать широкие дренажи. В отличие от традиционной лапаротомии доступ выполняется вне свободной брюшной полости, что уменьшает риск интраперитонеальной контаминации, снижает частоту кишечных осложнений и позволяет сохранить преимущество этапного подхода. Для многих центров данный метод стал оптимальным промежуточным звеном между простым дренированием и открытой некрэктомией[26].

Эффективность ретроперитонеальной некрэктомии определяется анатомией процесса. Наилучшие результаты достигаются при латеральных коллекциях, доступных для безопасного прохождения через левый боковой доступ. Ограничениями являются медиальное расположение очага, множественные несообщающиеся полости, массивное кровотечение, выраженные сосудистые осложнения и невозможность создать адекватный рабочий канал. У части пациентов требуется несколько ревизий, что не следует расценивать как неудачу, поскольку сама философия метода предполагает поэтапную санацию с минимальной дополнительной травмой.

Лапароскопические технологии в лечении тяжелого острого панкреатита. Лапароскопия при тяжелом остром панкреатите имеет более узкие, но весьма важные показания. Ее возможности включают диагностику и санацию ферментативного или инфицированного перитонита, дренирование брюшной полости, вскрытие и санацию доступных жидкостных скоплений, выполнение холецистостомии или холецистэктомии в отдельных клинических ситуациях, а также участие в гибридных вмешательствах. В ряде случаев лапароскопический доступ позволяет оценить распространенность процесса и избежать неоправданной лапаротомии. Лапароскопическое дренирование брюшной полости особенно полезно при выраженном ферментативном выпоте, сочетании панкреатита с перитонеальными осложнениями, а также при абдоминальном синдроме, требующем дифференциальной диагностики. Преимуществом метода является меньшая травматичность по сравнению с открытой операцией, возможность визуальной оценки брюшной полости и прицельной установки дренажей. Однако лапароскопия не должна рассматриваться как универсальный метод лечения панкреонекроза, особенно при глубоком забрюшинном распространении процесса[2]. В литературе подчеркивается, что чрезмерное расширение показаний к лапароскопической некрэктомии может нивелировать преимущества малоинвазивного подхода. При неограниченном некрозе, выраженной системной нестабильности, массивных парапанкреатических поражениях и высоком риске кровотечения лапароскопия может быть технически сложной и потенциально опасной. Тем не менее при правильном отборе больных она остается ценным компонентом общей лечебной стратегии[35].

Эндоскопическая декомпрессия билиарного тракта. Особое место среди малоинвазивных технологий занимает эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография с папиллосфинктеротомией и декомпрессией желчных путей у пациентов с билиарным генезом тяжелого острого панкреатита. При наличии механической желчной обструкции, холангита, вклиненного конкремента большого дуоденального сосочка или стойкой гипербилирубинемии своевременное эндоскопическое вмешательство способно устранить триггерный фактор панкреатического повреждения и стабилизировать состояние больного[25]. Хотя данная процедура не решает проблему сформировавшегося панкреонекроза, ее значение в комплексном лечении трудно переоценить. Эндоскопическая декомпрессия снижает давление в билиарной системе, уменьшает воспаление, позволяет восстановить отток желчи и предупредить прогрессирование билиарной гипертензии. В контексте тяжелого панкреатита ее роль особенно велика у больных с сочетанием холангита и системной воспалительной реакции[14].

Результаты лечения и влияние на исходы. Анализ литературы демонстрирует, что применение малоинвазивных хирургических технологий при тяжелом остром панкреатите в целом способствует улучшению непосредственных результатов лечения. Наиболее часто сообщается о снижении частоты послеоперационной полиорганной недостаточности, уменьшении количества тяжелых гнойно-септических осложнений, сокращении длительности искусственной вентиляции легких, уменьшении потребности в релапаротомиях и лучшем функциональном восстановлении по сравнению с традиционной ранней открытой хирургией. Вместе с тем абсолютные показатели эффективности существенно варьируют в зависимости от тяжести контингента, сроков вмешательства, используемой технологии и опыта центра[4]. Важно подчеркнуть, что успех лечения определяется не только фактом использования малоинвазивной методики, но и ее своевременным включением в общую программу интенсивной терапии. Нутритивная поддержка, контроль инфекции, коррекция водно-электролитных нарушений, органопротективная терапия, профилактика тромбозов, мониторинг внутрибрюшного давления и адекватное обезболивание остаются обязательными составляющими результата. Малоинвазивное вмешательство эффективно тогда, когда оно выполняется на фоне правильно организованного мультидисциплинарного лечения.

Перспективы развития и нерешенные вопросы. Несмотря на значительный прогресс, ряд аспектов малоинвазивного лечения тяжелого панкреатита остается дискуссионным. Требуется дальнейшего уточнения оптимальное время вмешательства у больных с ранним сепсисом, не вполне определены четкие критерии перехода от пункционного дренирования к некрэктомии, нуждаются в стандартизации показания к комбинированным эндоскопически-ретроперитонеальным и лапароскопически-эндоскопическим подходам. Кроме того, необходимы более точные предикторы, позволяющие заранее прогнозировать эффективность того или иного малоинвазивного этапа [9,16,32].

Перспективным направлением является персонализация хирургической тактики на основе интеграции клинических, лабораторных и лучевых данных. Развитие искусственного интеллекта в анализе изображений, совершенствование эндоскопических платформ, создание новых дренажных систем, улучшение методов гемостаза и профилактики свищей могут существенно расширить возможности минимально инвазивного лечения. Особую ценность представляют мультидисциплинарные протоколы, в которых четко регламентированы показания, последовательность этапов, критерии неэффективности и тактика наблюдения.

Заключение. Малоинвазивные хирургические технологии стали основой современной хирургической тактики при тяжелом остром панкреатите и существенно изменили подходы к лечению данной категории больных. Их внедрение позволило отказаться от неоправданно ранних и чрезмерно травматичных открытых операций у значительной части пациентов, сместив акцент на этапный, органосберегающий и персонифицированный контроль локальных осложнений. Наибольшее значение в современной практике имеют чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства, эндоскопическое транслюминальное дренирование и некрэктомия, видеоассистированные ретроперитонеальные технологии, а также лапароскопические методы при ограниченных показаниях.

Эффективность малоинвазивного лечения определяется не столько выбором модной технологии, сколько правильной оценкой фазы заболевания, морфологии некротического процесса, наличия инфицирования, общего состояния пациента и возможностей специализированного центра. Концепция step-up, основанная на последовательном наращивании инвазивности, в наибольшей степени отвечает патофизиологии тяжелого панкреатита и позволяет снизить число тяжелых осложнений. В то же время малоинвазивные методики не устраняют полностью необходимость открытых операций, которые сохраняют значение при кровотечении, несостоятельности полых органов, ишемических осложнениях и неэффективности этапной терапии.

Список литературы:

1. Tenner S., Vege S.S., Sheth S.G., et al. American College of Gastroenterology Guidelines: Management of Acute Pancreatitis. *American Journal of Gastroenterology*. 2024;119(3):419–437.
2. Leppäniemi A., Tolonen M., Tarasconi A., et al. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. *World Journal of Emergency Surgery*. 2019;14:27.
3. Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. *Pancreatology*. 2013;13(4 Suppl 2):e1–e15.
4. Baron T.H., DiMaio C.J., Wang A.Y., Morgan K.A. American Gastroenterological Association Clinical Practice Update: Management of Pancreatic Necrosis. *Gastroenterology*. 2020;158(1):67–75.e1.
5. Trikudanathan G., Wolbrink D.R.J., van Santvoort H.C., Mallery S., Freeman M., Besselink M.G. Current Concepts in Severe Acute and Necrotizing Pancreatitis: An Evidence-Based Approach. *Gastroenterology*. 2019;156(7):1994–2007.e3.
6. Banks P.A., Bollen T.L., Dervenis C., et al. Classification of acute pancreatitis—2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. *Gut*. 2013;62(1):102–111.
7. Thoeni R.F. The revised Atlanta classification of acute pancreatitis: its importance for the radiologist and its effect on treatment. *Radiology*. 2012;262(3):751–764.
8. Freeman M.L., Werner J., van Santvoort H.C., et al. Interventions for necrotizing pancreatitis: summary of a multidisciplinary consensus conference. *Pancreas*. 2012;41(8):1176–1194.
9. van Santvoort H.C., Besselink M.G., Bakker O.J., et al. A Step-up Approach or Open Necrosectomy for Necrotizing Pancreatitis. *New England Journal of Medicine*. 2010;362(16):1491–1502.
10. Bakker O.J., van Santvoort H.C., van Brunschot S., et al. Endoscopic transgastric vs surgical necrosectomy for infected necrotizing pancreatitis: a randomized trial. *JAMA*. 2012;307(10):1053–1061.
11. van Brunschot S., van Grinsven J., van Santvoort H.C., et al. Endoscopic or surgical step-up approach for infected necrotising pancreatitis: a multicentre randomised trial. *The Lancet*. 2018;391(10115):51–58.

- 12.Boxhoorn L., van Dijk S.M., van Grinsven J., et al. Immediate versus Postponed Intervention for Infected Necrotizing Pancreatitis. *New England Journal of Medicine*. 2021;385(15):1372–1381.
- 13.Holleman R.A., Bollen T.L., van Brunschot S., et al. Superiority of Step-up Approach vs Open Necrosectomy in Long-term Follow-up of Patients With Necrotizing Pancreatitis. *Gastroenterology*. 2019;156(4):1016–1026.
- 14.Onnekink A.M., Boxhoorn L., Timmerhuis H.C., et al. Endoscopic Versus Surgical Step-Up Approach for Infected Necrotizing Pancreatitis: Long-term Follow-up of a Randomized Trial. *Gastroenterology*. 2022;163(3):712–722.e14.
- 15.van Brunschot S., Holleman R.A., Bakker O.J., et al. Minimally invasive and endoscopic versus open necrosectomy for necrotising pancreatitis: a pooled analysis of individual data for 1980 patients. *Gut*. 2018;67(4):697–706.
- 16.Tan V., Charachon A., Lescot T., et al. Endoscopic transgastric versus surgical necrosectomy in infected pancreatic necrosis. *Clinical Endoscopy*. 2014;47(4):302–309.
- 17.Trikudanathan G., Arain M., Attam R., Freeman M.L. Interventions for necrotizing pancreatitis. *Gastrointestinal Endoscopy*. 2017;85(5):849–861.
- 18.van Baal M.C.E., Bollen T.L., Bakker O.J., et al. The role of routine fine-needle aspiration in the diagnosis of infected necrotizing pancreatitis. *Surgery*. 2014;155(3):442–448.
- 19.Connor S., Ghaneh P., Raraty M., Sutton R., Neoptolemos J.P. Minimally invasive retroperitoneal pancreatic necrosectomy. *Digestive Surgery*. 2003;20(4):270–277.
- 20.Horvath K.D., Kao L.S., Wherry K.L., Pellegrini C.A., Sinanan M.N. A technique for laparoscopic-assisted percutaneous drainage of infected pancreatic necrosis and pancreatic abscess. *Surgical Endoscopy*. 2001;15(10):1221–1225.
- 21.Carter C.R., McKay C.J., Imrie C.W. Percutaneous necrosectomy and sinus tract endoscopy in the management of infected pancreatic necrosis: an initial experience. *Annals of Surgery*. 2000;232(2):175–180.
- 22.Raraty M.G.T., Halloran C.M., Dodd S., et al. Minimal access retroperitoneal pancreatic necrosectomy: improvement in morbidity and mortality with a less invasive approach. *Annals of Surgery*. 2010;251(5):787–793.
- 23.Bugiantella W., Rondelli F., Boni M., et al. Necrotizing pancreatitis: A review of the interventions. *International Journal of Surgery*. 2016;28(Suppl 1):S163–S171.
- 24.Sion M.K., Davis K.A., Finneran T., et al. Step-up approach for the management of pancreatic necrosis: a review of the literature. *Trauma Surgery & Acute Care Open*. 2019;4:e000308.
- 25.Haney C.M., Kowalewski K.F., Schmidt M.W., et al. Endoscopic versus surgical treatment for infected necrotizing pancreatitis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Annals of Surgery*. 2020;272(1):18–28.
- 26.Tang P., Teoh A.Y.B., Enders F.T., et al. Endoscopic versus minimally invasive surgical approach for infected necrotizing pancreatitis: a systematic review and meta-analysis. *Surgical Endoscopy*. 2023;37:9441–9453.
- 27.Wu G., Zhang L., Wang X., et al. Minimally invasive surgery compared to endoscopic treatment in infected necrotizing pancreatitis: systematic review and meta-analysis. *Surgical Endoscopy*. 2024.
- 28.Petrov M.S., Windsor J.A. Classification of the severity of acute pancreatitis: how many categories make sense? *American Journal of Gastroenterology*. 2010;105(1):74–76.
- 29.da Costa D.W., Boerma D., van Santvoort H.C., et al. Staged multidisciplinary step-up management for necrotizing pancreatitis. *British Journal of Surgery*. 2014;101(1):e65–e79.
- 30.Runzi M., Niebel W., Goebell H., Gerken G., Layer P. Severe acute pancreatitis: nonsurgical treatment of infected necroses. *Pancreas*. 2005;30(3):195–199.
- 31.Besselink M.G., van Santvoort H.C., Boermeester M.A., et al. Timing and impact of infections in acute pancreatitis. *British Journal of Surgery*. 2009;96(3):267–273.
- 32.Isaji S., Mizuno S., Windsor J.A., et al. International consensus on definition and criteria of borderline resectable pancreatic ductal adenocarcinoma 2017. *Pancreatology*. 2018;18(1):2–11.
- 33.Garg P.K., Sharma M. Modern management of pancreatic necrosis. *Gastroenterology Report*. 2024.
- 34.Marino D., Perera T.B., Habtezion A. Management of Acute Pancreatitis. *American Journal of Gastroenterology*. 2025;120(1):15–30.
- 35.Párniczky A., et al. International Association of Pancreatologists Revised Guidelines for the Management of Acute Pancreatitis. *Pancreatology*. 2025.

Для цитирования: Абдулсаидов С.К., Хурсанов Ё.Э., Тухтаев Ж.К., Холмирзаев О.М. Совершенствование малоинвазивных хирургических технологий при тяжёлом остром панкреатите // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 818–825. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703431>